

Литература и лингвистический анализ художественного текста

УДК 82-1/-9
DOI: 10.5281/zenodo.19634254

А. А. Гылка © 2024

Государственное образовательное учреждение
«Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко»
(Науч. рук. — канд. филол. наук, доц. В. В. Дабержа)

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПУШКИНСКОГО НАСЛЕДИЯ: РЕТЕЛЛИНГИ «РУСЛАНА И ЛЮДМИЛЫ» КАК СПОСОБ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КЛАССИКИ

В статье рассмотрены ретеллинги «Руслана и Людмилы» — поэмы Александра Сергеевича Пушкина, которая по праву считается одним из основополагающих произведений русской литературы. Целью данного исследования является анализ интерпретаций пушкинской поэмы как способа популяризации классики. Для достижения цели были поставлены задачи: проанализировать различные подходы к переосмыслению пушкинского сюжета, а также оценить их эффективность в деле популяризации классики. В ходе исследования было выявлено, что ретеллинг — новая форма подачи литературного наследия, способная привлечь внимание современного читателя.

Ключевые слова: ретеллинг, «Руслан и Людмила», популяризация классики.

В современном мире, где информационный поток постоянно меняется, а внимание людей становится все более фрагментарным, возникает вопрос о сохранении актуальности классических произведений. В особенности, поэма «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина имеет непреходящую ценность для русской культуры. Поэтому популяризация пушкинского наследия является важной задачей для русского народа.

Замысел поэмы «Руслан и Людмила» зародился у Пушкина еще в юные годы, во время учебы в Царском-Сельском лицее. Вдохновленный народными сказками и поэмами, писатель намеревался создать произведение, которое бы соединило в себе волшебство русского фольклора с авторским стилем и иронией.

Работа над поэмой длилась около 2-х лет, с 1818 по 1820 год. Пушкин тщательно изучал фольклорные источники, интересовался историей русского государства. Он черпал вдохновение в произведениях Карамзина, Жуковского, Ершова, обращался к рыцарским романам Вольтера и Ариосто.

Первая публикация поэмы «Руслан и Людмила» состоялась в 1820 году. Она сразу же привлекла внимание читателей и вызвала неоднозначную реакцию критиков. Одни хвалили Пушкина за новаторский подход к жанру и смелое использование русского языка, другие же критиковали его за «вольности» в обращении с фольклором и за «непристойности».

Несмотря на критику, поэма «Руслан и Людмила» стала одним из значительных событий в истории русской литературы. Она ознаменовала собой рождение нового жанра — романтической поэмы и оказала влияние на творчество многих последующих поэтов.

Поэма «Руслан и Людмила» переведена на многие языки мира и по сей день остается одним из самых популярных произведений Пушкина среди читателей. Она продолжает вдохновлять художников, музыкантов, поэтов, которые создают новые интерпретации сюжета.

В современной литературе одним из способов интерпретаций стал ретеллинг. Во многом этот жанр отвечает своему названию — пересказыванию (от английского to retell). Авторы ретеллингов берут за основу все известные мифы, легенды и сказки и представляют их читателю в новом видении, адаптируя к современной реальности.

Подобные произведения дают читателю возможность одновременно погрузиться в знакомую и понятную историю, но при этом испытать новые чувства. Для автора же это возможность успешно использовать ранее созданный художественный мир, на его основе построить сюжет, не затрачивая время на проработку деталей.

Кроме того, этот жанр позволяет увидеть события под новым углом, что дает возможность составить мнение о персонажах не предвзято и однобоко, а комплексно со всех сторон. Во многом сказки оперируют «черно-белыми» категориями, тогда как ретеллинг способен добавить в них глубины, не выделяя абсолютно положительных или негативных персонажей, рассказывая о причинах поступков и действий. Ведь и Золушка может мстить своим сёстрам, а Злая Королева желать простой любви.

Многие авторы ретеллингов задаются целью погрузиться в историю, домыслить неясные моменты и пробелы, а затем представить свое видение читателям. В результате знакомые персонажи могут обрести новые черты, а их характеры стать более многогранными.

Авторы могут создавать новые истории, которые будут интересны современному читателю, используя различные подходы к изменению сюжета:

1. Изменение точки зрения (пересказ истории от лица другого персонажа).
2. Смена сеттинга (перенос истории в другое время или место).
3. Изменение жанра.
4. Добавление новых элементов (введение новых персонажей, сюжетных линий или событий).
5. Сочетание нескольких подходов (авторы могут комбинировать различные методы для создания уникального ретеллинга).

При переосмыслении сюжета перед автором стоит важная задача: сохранить дух и основные идеи оригинального произведения и на их основе создать новую историю, которая будет интересна современному читателю.

На самом деле ретеллинг — явления не новое. Сама поэма «Руслан и Людмила» является пересказом старинных историй на пушкинский лад. Среди читателей найдутся те, кому сюжет напомнит древнеиндийский эпос «Рамаяну». И это мнение вполне справедливо.

Все поэмы, равно как и сказки А. С. Пушкина представляют собой авторское переложение на современный лад ходивших в народе сюжетов, в результате которого в первоизданном виде сохранились глубинные ментальные пласты переработанных сюжетов. Потому произведения эти и понятны и современным читателям, и современникам Александра Сергеевича [4].

Таким образом, существует мнение, что «Руслан и Людмила» — переложение «Рамаяны». Однако известно, что Пушкин не знал санскрит, а поэма «Рамаяна» в то время еще не была переведена ни на русский, ни на французский языки. Исследователи считают, что сюжет древнеиндийского эпоса Пушкину пересказала его няня Арина Родионовна [4].

«Руслан и Людмила» уже более 2-х веков не утрачивает интерес читателей, вдохновляет писателей на создание новых шедевров. Сегодня мы наблюдаем зарождение современных ретеллингов поэмы. Авторы XXI века переосмысливают пушкинский сюжет, перенося его в современные реалии, добавляя новые элементы и интерпретации.

Один из примеров ретеллинга — это роман современного автора Кристины Тэ, который носит символическое название — «Там чудеса». Кристина Тэ предпочитает сказки, мифы, мрачную эстетику и разного рода ретеллинги. Под её авторством опубликованы две книги, одна из которых, по мнению издательства «МИФ», стала бестселлером. Это т.н. темный ретеллинг известной сказки под названием «Моя темная королева»: история Рапунцель, где принцесса является жестокой королевой, стирающей города с лица земли.

В ретеллинге «Руслана и Людмилы» классический сюжет рассматривается с неожиданной точки зрения. Согласно пушкинскому сюжету, Людмилу похитили с брачного ложа, а Руслан одолел коварного колдуна и доказал право зваться мужем Людмилы. В ретеллинге же главная Людмила не настолько слаба и беспомощна, чтобы безвольно ждать спасения [3]. Кроме того, главная героиня не Людмила. В истории появляется новый ключевой персонаж, который привносит ярких красок роману и полностью меняет его сюжет — Луарская принцесса Дельфира (или коротко — Фира), лучшая подруга русской княжны, по совместительству — ведьма. Она сестра вероломного и трусливого Фарлафа, который «боролся» за сердце Людмилы. Еще ребенком девушку сослали из страны за колдовство, оставив на попечение русскому князю Владимиру. Фира росла рядом с княжеской дочкой, в результате чего между ними образовался крепкий дружеский союз.

Ключевые события в романе не меняются: здесь также происходит свадьба, похищение, поиски невесты. Однако Людмила неслучайно попала в распоряжение к Черномору. Собственноручно героиня «наколдовала» себе беду: захотела взглянуть с помощью воронова пера на будущее с Русланом.

Фира отговаривала княжну, но та все равно тайком поступила по-своему. Уже в этом поступке можно заметить неприсущую пушкинской Людмиле своенравность. «Новая княжна» отнюдь не скромная, чувственная девушка. Она упрямая и неугомонная, шумная и бойкая, свободолюбивая. Девушка, которая сама выбрала Руслана, и которая не побоялась усомниться в собственном выборе. Девушка, у которой возникли чувства к другому, на первый взгляд, к отрицательному персонажу Черномору. Девушка, которая, несмотря на все прелести Нави, не пожелала оставаться в золотой клетке. Людмила хотела сама принимать решения, а не становиться жертвой обстоятельств. Это она, а не Руслан, отрубила бороду «злого» колдуна, спасла себя и потребовала себя в награду у отца за собственное освобождение.

В ретеллингах новый взгляд на тему — это чаще всего женский взгляд. Писатели используют феминистскую точку зрения, переосмысляя историю, ранее звучавших от лица мужчин.

«Повестка неизбежно вплетается в современную литературу. Когда автор пишет роман, он хочет, чтобы тот откликнулся у читателя, задевал за живое. Поэтому на передний план выходят темы и проблемы, которые волнуют современных читателей. С другой стороны, так писатели показывают универсальность и значимость проблемы: она существовала не только здесь и сейчас, но и в прошлом. При этом порой её замалчивали или просто не считали проблемой. Например, сейчас актуален фокус на girl power — не только в ретеллингах, но и в других жанрах», — заявляет Анна Неплюева, шеф-редактор направления «Художественная литература Young Adult» издательства «МИФ» [2].

Вот и роль Дельфиры в романе выходит далеко за рамки традиционной «девушки в беде». Она — активная участница приключенческих и боевых событий. Луарская принцесса предстает перед нами сильной, бесстрашной, героиней, готовой к подвигам. Кристина Тэ примеряет на нее образ витязя.

Многое, что случалось с другими персонажами в пушкинском «оригинале», происходило с Дельфирой в современной «альтернативе». Например, это на нее, а не на Фарлафа, нападает витязь Рогдай, перепутав всадника с Русланом. В схожей ситуации герои ведут себя совершенно по-разному. В отличие от трусливого луарца, Дельфира не решает защищаться.

Фира, а не старый провидец Финн, встречается Руслану в сырой пещере. Она же, а не волхв, оживляет его после смерти от руки подлого Фарлафа. Именно луарская принцесса, а не Руслан, делает решающий ход в разразившейся битве, чтобы спасти

русское княжество. Дельфира, по сути, зеркальное отражение Руслана, однако вместо физической силы у нее сила колдовская.

В своем произведении Кристина Тэ отрицает образ идеальной пары, который создал Пушкин: покорная, застенчивая красавица Людмила и сильный, смелый воин Руслан.

Современные авторы ретеллингов не боятся разрушать идеалы, размывать границы об истинном совершенстве. Неслучайно писательница рисует таких разных героинь: Людмилу и Дельфиру. В облике Людмилы воплотились представления об «истинной» русской красавице: пышные формы, золотистые косы, легкая, словно летящая, походка. На людях Людмила скромна и сдержанна, как и положено знатной девице, но в кругу близких она позволяет себе быть собой. Стройную же, словно мальчишка, Фиру отличают рыжие волосы, с которыми она впоследствии рассталась, зеленые глаза и веснушки на лице. Внешний вид девушки является прямым отражением ее дерзкой натуры.

Руслан, очарованный образом идеальной Людмилы, видел в ней воплощение женственности, кротости и нежности. Дельфира же, с ее бойким характером и независимостью, казалась ему полной противоположностью — «девушкой-пацанкой», к поведению которой он не привык.

Узнавая Фиру ближе, Руслан постепенно менял свое мнение. Он увидел в ней не просто своевольную, упрямую девушку, но и обладательницу редкой внешней и внутренней красоты. Она оказалась близка ему по духу, отважная и искренняя, не боящаяся быть собой. В итоге выбор, продиктованный не иллюзией, а искренним чувством, смог привести героя к настоящей любви и счастью:

«Я не любил Людмилу!.. Любил лишь мысль о ней. О семье, о счастье с прекрасной нежной девой... Людмила не стала бы в минуту опасности первым делом цепи с чужого коня стаскивать. А спасти ненавистного дурного князя от мавок — тем более. И уж точно не рыдала бы над татями, что на честь ее покушались. Ну и, уж прости, она не бросилась бы за тобою в Навь сломя голову. Скорее, отправила бы отцовскую дружину». (Кристина Тэ. Там чудеса) [6].

Людмила, в свою очередь, отдала предпочтение Черномору, хоть и не до конца разобралась в своих чувствах к нему. В отличие от оригинальной поэмы Пушкина, где Черномор представлен седовласым карликом, в ретеллинге он предстает совсем другим персонажем. Это красивый высокий молодой человек с длинной волшебной бородой. Его чарующий взгляд, статная фигура сразу же привлекли внимание Людмилы. Однако отношения между героями сложились непростые. Одна из причин — сложный характер колдуна.

В этой истории Черномор не укладывается в рамки простых категорий добра и зла. Его образ многогранен и неоднозначен, а ключ к его пониманию может, по нашему мнению, лежать в его прошлом. Как известно, Черномор отличался от членов своей семьи, из-за чего колдун не нашел понимания и любви среди близких. Не исключено, что именно это подтолкнуло его к уходу в иллюзорный мир Нави, побудило окружить себя наложницами в надежде отыскать среди них спутницу жизни. Эта же причина обусловила и его желание владеть Людмилой. Правда, до конца не понятно, чего именно он хочет добиться от девушки. Он то отталкивает ее, то старается приблизиться к юной княжне.

«У ретеллингов по сказкам есть интересная особенность: добро и зло в них зачастую меняются местами. На смену чёрно-белой морали приходит серая. Авторы показывают путь злодея, историю его становления со всеми истоками и предпосылками. Часто в основе таких сюжетов лежит идея, что монстрами не рождаются. Монстров создают люди, а ненависть порождает ненависть», — утверждает Анна Неплюева [2].

Кроме Черномора есть еще два героя «Руслана и Людмилы», которые предстают в новом свете в ретеллинге Кристины Тэ. Провидец Финн и колдунья Наина также меняют свои амплуа. Наина, изначально отрицательный персонаж, обретает новые грани, а Финн,

ранее бывший положительным героем, раскрывается с неожиданной стороны. В оригинальном сюжете колдунья предстает злодейкой, помогающей Фарлафу и дающей ему коварные советы. Но в новой версии ее образ раскрывается глубже, и мы видим, что у ее поступков есть причины. В современном романе она не предстает перед нами старухой. Она всё та же юная, прекрасная девушка, которая находится под чарами Финна. Он насильно завладел ее сердцем и обручил с собой. На протяжении всего брака он терзал ее как физически, так и морально. Охваченная гневом и желанием отомстить, Наина задумала коварный план с похищением Людмилы, который помог ей заполучить меч, разрушающий любые заклинания. Однако ее целью было не просто разрушить чары, но и наказать всех, кто был свидетелем ее страданий, но не протянул руку помощи. Наина, взывая к темным силам, направила полчища теней на княжество, обрушив на него всю свою ярость.

Итак, ретеллинг «Там чудеса» от Кристины Тэ — яркий пример того, как можно эффективно популяризировать классику среди современной аудитории. На популярных порталах и в книжных интернет-магазинах, таких как Лабиринт, LiveLib, Читай-город и Ozon, книга набирает высокие оценки: Лабиринт – 9.22 из 10, LiveLib – 4.5 из 5, Читай-город – 4.8 из 5, Ozon – 4.93 из 5.

Успех ретеллинга обусловлен его привлекательностью для современного читателя. Кристина Тэ искусно вводит в сюжет темы, которые резонируют с нашими современниками: сильные и независимые героини, сложные моральные дилеммы, многогранные персонажи. Помимо актуальных тем, «Там чудеса» обладает динамичным и захватывающим сюжетом, который держит читателя в напряжении до самого конца. Автор бережно сохраняет узнаваемые элементы классической истории Пушкина, но при этом предлагает свой, свежий взгляд на события.

Помимо книги Кристины Тэ, у «Руслана и Людмилы» есть другие интерпретации. Одна из них — фэнтезийный роман от автора Тани Свон «Сердцецветы для охотницы». Сюжет произведения отдаленно напоминает пушкинскую поэму. Однако, автором не указывается, что книга является ретеллингом «Руслана и Людмилы». Вместо классической истории о Руслане, спасающем свою возлюбленную Людмилу, Таня Свон предлагает другую адаптацию истории. В романе «Сердцецветы для охотницы» главная героиня Руслана сама становится «рыцарем в сияющих доспехах».

По древнему обычаю Руслану против воли выдают замуж, однако во время обряда начинается вьюга, в которой жених девушки, Войко, исчезает. В насланном урагане несправедливо обвиняют Руслану, городскую охотницу, считая ее лесной девкой — ученицей Борового. Руслана не готова мириться с несправедливым обвинением в колдовстве, тем более девушка знает, что у Войко есть возлюбленная, к которой он сбежал. Чтобы защитить свое имя, Руслана отправляется на поиски беглеца [5].

Таким образом, «Руслан и Людмила» — это вечное произведение. Оно продолжает вдохновлять и воодушевлять своим волшебством и мудростью. Внутри этой сказки скрыты многие аспекты человеческой природы, а ее язык красоты и символики позволяет находить при каждом прочтении что-то новое. Неудивительно, что поэма вдохновляет авторов на создание современных интерпретаций сказки, которые, словно мосты, соединяют пушкинское творчество с юными читателями XXI века. Эти переосмысления помогают ребятам по-новому взглянуть на знакомый с детства сюжет и приобщиться к богатому миру русского языка и литературы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Orfeus. Смысл произведения «Руслан и Людмила» Пушкина / Orfeus. — Режим доступа: <https://kakoy-smysl.ru/meaning-book/smysl-proizvedeniya-ruslan-i-lyudmila-pushkina/>
2. Издательство «МИФ». От Медузы до Джейн Эйр: как ретеллинг переосмысляет истории знакомых нам персонажей / Издательство «МИФ». — Режим доступа: <https://burninghut.ru/retelling/>

3. Исупова Е. За косы ее, за глаза лазоревые он намерен биться до смерти. Отрывок из ретеллинга «Руслана и Людмилы» / Е. Исупова. — Режим доступа: <https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2023/11/19/za-kosy-ee-za-glaza-lazorevy-e-on-nameren-bitsya-do-smerti-otryvok-iz-retellinga-ruslana-i-lyudmily/>
4. Оллам — поэзия мира. Откуда Пушкин позаимствовал сюжет «Руслана и Людмилы» / Оллам — поэзия мира. — Режим доступа: <https://dzen.ru/a/XW4rLJ8nIQctkxGn>
5. Свон Т. Сердцеветы для охотницы / Т. Свон. — Режим доступа: <https://eksmo.ru/book/serdtsetsvety-dlya-okhotnitsy-ITD1306965/>
6. Тэ К. Там чудеса / К. Тэ — Москва: МИФ, 2024. — [с. 400-401].

Поступила в редакцию 20.02.2024 г.

A. A. Gylka

ACTUALIZATION OF PUSHKIN'S HERITAGE: RETELLINGS OF «RUSLAN AND LYUDMILA» AS A WAY TO POPULARIZE THE CLASSICS

The article examines the retellings of «Ruslan and Lyudmila» — a poem by Alexander Sergeevich Pushkin, which is rightfully considered one of the fundamental changes in Russian literature. The purpose of this study is to analyze the interpretations of Pushkin's poem as a way to popularize the classics. To achieve the goal, the following tasks were set: to consider various approaches to rethinking Pushkin's plot, as well as to evaluate their effectiveness in popularizing the classics. The study found that retelling is a new form of presenting literary heritage that can attract the attention of the modern reader.

Key words: retelling, “Ruslan and Lyudmila”, popularization of the classics.

Гылка Аксения Андреевна.

Приднестровский государственный университет им.
Т. Г. Шевченко, г. Тирасполь, Молдова.
Студент.

E-mail: gylka.2003@gmail.com

Gylka Aksenya Andreevna.

Transnistrian State University named after
T. G. Shevchenko, Tiraspol, Moldova.
Student.

E-mail: gylka.2003@gmail.com

Дабезжа Виктория Владимировна.

Кандидат филологических наук.
Приднестровский государственный университет, г.
Тирасполь, Молдова.
Доцент кафедры журналистики.
E-mail: dabezha2013@yandex.com

Dabezha Victoria Vladimirovna.

Candidate of Philology.
Transnistrian State University named after
T. G. Shevchenko, Tiraspol, Moldova.
Associate Professor of the Department of Journalism.
E-mail: dabezha2013@yandex.com

УДК 81'42

Д. А. Калмыкова © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»*

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ЕДА/НАПИТКИ» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАТЕГОРИИ «ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ПИЩИ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.В. ГОГОЛЯ

В данной исследовательской работе рассматриваются гастрономические образы, встречающиеся в произведениях Н.В. Гоголя. Решаемые в ходе данного исследования вопросы позволяют по-новому взглянуть на содержание текстов художественной литературы, расширить понимание роли «еды/напитков» и процессов ее приготовления и потребления, так как кулинария занимала важное место в жизни Гоголя.

Ключевые слова: структура, семантика, лексическая единица, семантическое поле, категория, гастрономическая лексика.

На современном этапе развития языкознания перспективным и плодотворным является системный подход к изучению словарного состава языка. Еде, напиткам и